

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14976598>

SPORTCHI EMOTSIONAL HOLATINING O‘ZGARISHIGA TA’SIR KO‘RSATAYOTGAN PSIXOLOGIK OMILLAR TALQINI

Boboyorov Sherzod Shuxratovich

Buxoro davlat pedagogika instituti

Psixologiya kaferdrasi o‘qituvchisi

Sherzod56@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada sportchilarda yuzaga keladigan ruhiy holatini boshqarish va ko‘nikmalarni shakllantirish.

Kalit so‘zlar: “Stressor”, “stress omil”, “stress factor”, “distress”.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНА

Бобоёоров Шерзод Шухратович

Бухарский государственный педагогический институт

Преподаватель кафедры психологии

Sherzod56@mail.ru

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы управления эмоциональным состоянием спортсменов и формирования навыков.

Ключевые слова: «Стрессор», «стрессовый фактор», «стрессовый фактор», «дистресс».

EXPLANATION OF PSYCHOLOGICAL FACTORS AFFECTING THE CHANGE IN THE EMOTIONAL STATE OF AN ATHLETE

Boboyorov Sherzod Shukhratovich

Bukhara State Pedagogical Institute

Teacher, Department of Psychology

Sherzod56@mail.ru

Abstract: This article deals with the management of the emotional state of athletes and the formation of skills.

Keywords: “Stressor”, “stress factor”, “stress factor”, “distress”.

Inson o‘z hayotida turli vaziyatlarga, murakkab holatlarga duch kelishi tabiiy. Barchamizga ma’lumki, inson hayotida yangi paydo bo‘lgan muammoli vaziyat unda stress holatini yuzaga kelishiga sabab bo‘lishi mumkin. Stresslarning haddan ziyod ortib ketishi inson salomatligining buzilishi, ruhiy mutanosiblikning izdan chiqishiga olib keladi. Stress insonda nerv tizimining qattiq emotsional zo‘riqishi oqibatida yuzaga keladigan, kuchli va uzoq davom etuvchi psixologik tanglik holatidir.

Stress inson organizmida bosim, tanglik, kuchli zo‘riqish holatini yuzaga ketiradi. Stress hozirgi kunda uch xil ma’noni anglatuvchi so‘z sifatida qo‘llaniladi.

Birinchidan, stress tushunchasi insonda bosim yoki qo‘zg‘alishni uyg‘otuvchi tashqi ta’sir yoki voqea-hodisa sifatida izohlanishi mumkin. Buning uchun ko‘proq “stressor”, “stress omil”, “stress faktor” terminlari ishlatiladi.

Ikkinchidan, stress individning subyektiv reaksiyasiga aloqador bo‘lib, shaxsning ichki psixik holatini aks ettiradi. Insonda kechuvchi ushbu holat hissiyot, himoya reaksiyasi, yengish jarayoni sifatida talqin qilinadi. Bunday jarayonlar funksional tizimning rivojlanishi va takomillashishiga yordam berishi, shu bilan birga psixik bosimni keltirib chiqarishi mumkin.

Uchinchidan, stress organizmning tashqi ta’sirga nisbatan kuchli jismoniy reaksiyasi sifatida ifodalanishi mumkin. Stressga nisbatan bildirilgan reaksiyaga bog‘liq ravishda stressni ikki turga ajratish mumkin. Agar stress insonga ijobiy ta’sir qilsa eustress, salbiy ta’sir qilsa distress deyiladi. Eustress insonga ruhiy kuch beradi, faoliyatga undaydi.

Distress odamga salbiy ta’sir qiladi. Uning oqibati aqliy, jismoniy, emotsional va ruhiy zo‘riqishga, organizmning holdan toyishiga va qon bosimining oshishi, yurak faoliyatining buzilishiga olib kelishi mumkin. G.Selye fikricha, stress bu– hayot. Inson suvsiz, havosiz, ovqatsiz yashay olmaganidek, stressiz ham yashay olmaydi. Lekin stress to‘planishi va shunday kuchga ega bo‘lishi mumkinki, oqibatda odam u bilan kurashishga qodir bo‘lmay qoladi va kasallikka chalinadi. Qachonki inson biror motivni amalga oshirishga harakat qilsa, u faoliyati jarayonida qarama-qarshilikka duch keladi. Har xil tashqi va ichki qarama-qarshiliklar natijasida qiyin vaziyat paydo

bo'ladi. Qiyin vaziyatdagi holat asab psixik zo'riqishni hosil qiladi yoki bu stress deb talqin qilinadi. nazariyasida stressga fizik, kimyoviy va organik omillarga nisbatan fiziologik reaksiya nuqtai-nazaridan qaraladi Nazariyaning asosiy mazmunini quyidagi to'rt holatda umumlashtirish mumkin bo'ladi:

Stressorlar, ya'ni kuchli tashqi ta'sirotlar, organizmning ichki muvozanatini izdan chiqaradi. Organizm har qanday stressorga, yoqimli yoki yoqimsiz, nospetsifik fiziologik qo'zg'alishlarga javob reaksiyasini qaytaradi. Bu himoyaviy-moslashuv reaksiyasi hisoblanadi. Stressning rivojlanishi va unga moslashish bir necha bosqichdan o'tadi. Stressning kechishi va bir bosqichdan keyingisiga o'tish vaqti organizmning rezistentlik darajasiga, stressor ta'sirining kuchi va davomiyligiga bog'liq. Stressning oldini olish bo'yicha organizm chegaralangan zahiraga ega bo'lib, ularning kamayishi organizmning zaiflashishi va nobud bo'lishiga olib kelishi mumkin Xavotirlanish bosqichi stressorning dastlabki ko'rinishida paydo bo'ladi. Qisqa vaqt davomida organizmning rezistentlik darajasi pasayadi, jismoniy va vegetative funksiyalar izdan chiqadi. Keyin organizm zahirani ishga tushiradi va himoya jarayonlarining o'zini boshqarish mexanizmlarini faollashtiradi. Agar himoya reaksiyasi samarali bo'lsa, xavotir so'nadi va organizm normal faoliyatga qaytadi. Stresslarning aksariyati ushbu bosqichda hal etiladi. Bunday qisqa muddatli stresslar stressing o'tkir reaksiyasi deb nomlanishi bilan fanga kiritilgan. Stress organizmning nafaqat biologik butunligigashu bilan bir qatorda inson psixologik holatiga ham tahdid soladi.

Xullas, sportchilarda paydo bo'ladigan emotsional holatni keltirib chiqaruvchi omillar ichki va tashqi voqealiklar ta'sirida ro'y berishi ilmiy tadqiqotlarda o'z isbotini topgan. Kazusli vaziyatlar inson xayoti uchun o'ta muhim ahamiyatga ega hisoblanib, bunday vaziyatlarda sportchilarda ro'y beradigan emotsional holatning manbasi turli stressorlar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Tirik organizmning har biri tashqi va ichki ta'sirlarga javob qaytarish xususiyatiga ega. Inson faoliyatida ma'lum qo'zg'atuvchilarga qarshi kurashadi va kelib chiqish sabablarini izlab topadi. Shunday ekan, stresslarni oldining olish sportchi faoliyatining samarali kechishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Goziyev E. Toshimov R. Umumiy psixologiya
2. Losev N I Chrezvichayniy razdrajitel Bolshaya meditsinskaya ensiklopediya 30 /
3. Petrovskiy B V Sovetskaya ensiklopediya 1986 T 27 /
4. Xlorokan Ekonomika zdravooxraneniya 576 /